

Original paper

TALABALARNING IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA MUSIQA DARSLARINING AHAMIYATI

© O.Yu. Inazarov¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ma'lumki, bugungi oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil fikrlashi, kreativ yondashuvi, estetik dunyoqarashi va ijodiy salohiyatini rivojlantirish asosiy pedagogik maqsadlardan biri hisoblanadi. Bunda musiqa fanining o'rni alohida ajralib turadi. Musiqa - bu faqat tovushlar tizimi emas, balki inson tafakkuriga, his-tuyg'ulariga, estetik idrokiga ta'sir etuvchi kuchli vositadir. Oliy ta'limda musiqa darslarini nafaqat nazariy yoki amaliy tayyorgarlik uchun, balki ijodiy tafakkurni rivojlantirish vositasi sifatida ko'rish dolzarb masalaga aylanmoqda. Musiqa orqali talaba o'z fikrini san'at vositasida ifodalashga, musiqiy obrazlar orqali dunyoni badiiy idrok etishga, o'z shaxsiy g'oyalarini ilgari surishga o'rganadi. Bu jarayon esa ijodiy tafakkur shakllanishining markazida turadi.

MAQSAD: ushbu maqola talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda musiqa darslarining ahamiyatini ochib berish, bu jarayonda qo'llanilayotgan metodik yondashuvlarni tahlil qilish, hamda samaradorligini baholashni maqsad qilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida musiqa ta'limining ijodiylik bilan bog'liq nazariy va amaliy jihatlari ham ko'rib chiqiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida O'zbekistonning turli oliy ta'lim muassasalaridagi musiqa yo'nalishlarida olib borilayotgan dars jarayonlari kuzatildi, talaba va o'qituvchilar bilan intervyular o'tkazildi. Shuningdek, xorijiy tajriba, innovatsion pedagogik texnologiyalar, musiqa psixologiyasi va ijodiy tafakkur nazariyasi bo'yicha adabiyotlar o'rganildi. Kuzatuv, kontent tahlil, suxbat, tajriba va solishtirma metodlar asosiy tadqiqot usullarini tashkil etdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'rganilgan dars jarayonlari tahlili shuni ko'rsatdiki, musiqa fani talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda ko'p qirrali imkoniyatlarga ega. Ayniqsa, musiqa tinglash, tahlil qilish, improvizatsiya, asar yaratish, sahna chiqishlari, vokal yoki cholg'u mashg'ulotlari ijodiy faoliyatni rag'batlantiruvchi mashg'ulotlardir. Talabalar musiqani nafaqat o'rganadilar, balki uni yaratish, qayta talqin qilish, emotsional ifoda orqali o'zlarini ifodalashga o'rganadilar. Bu esa, o'z navbatida, tafakkurning ijodiy mexanizmlarini faollashtiradi. Tahlil natijalariga ko'ra, ijodiy yondashuv asosida tashkil etilgan musiqa darslarida talabalarning nafaqat texnik ko'nikmalari, balki obrazli fikrlashi, san'atga shaxsiy munosabati, mustaqil qarashlari shakllanadi. Bu esa ijodiy tafakkur rivojlanishining muhim bosqichlaridan biridir. Shuningdek, talabalarning o'z musiqiy g'oyalarini yaratish, kompozitsiyalar tuzish, musiqiy loyihalarda ishtirok etish orqali fikrlash

doirasi kengayadi. An'anaviy yondashuvlarda ko'proq ijro mahoratiga urg'u berilgan bo'lsa, zamonaviy ta'limda ijodiy yondashuv, eksperiment, shuningdek, talabaniq musiqiy fikrini shakllantirishga yo'naltirilgan metodlar muhim rol o'ynay boshlagan.

XULOSA: talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda musiqa darslari beqiyos ahamiyat kasb etadi. Musiqa - bu nafaqat san'at, balki inson ichki dunyosini, hissiyotini, fikrini badiiy ifoda qilish imkonini beruvchi tildir. Oliy ta'lim muassasalarida musiqa darslarini ijodiy yondashuv asosida tashkil etish, innovatsion metodlar va musiqiy faoliyat turlaridan foydalanish talabalarda tafakkur faolligini oshiradi, ularda mustaqil, yangicha fikrlash va badiiy-estetik dunyoqarashni shakllantiradi. Shu sababli, musiqa ta'limi nafaqat ixtisoslik darslari doirasida, balki kengroq pedagogik vazifa sifatida ko'rilishi lozim.

Kalit so'zlar: ijodiy tafakkur, musiqa darslari, oliy ta'lim, estetik tarbiya, musiqiy fikrlash, improvizatsiya, musiqiy metodika, kreativ yondashuv.

Iqtibos uchun: Ilnazarov.O.Y. Inson taraqqiyotida musiqa san'atining ahamiyati.// Inter educatin & global study.2025. vol.3 №10. B.158-164.

ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

© О.Ю. Ирнazarov¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термиз, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе высшего образования одной из основных педагогических целей является развитие самостоятельного мышления, творческого подхода, эстетического мировоззрения и творческого потенциала учащихся. Особо выделяется в этом роль музыковедения. Музыка - это не просто система звуков, а мощный инструмент, воздействующий на мышление, чувства, эстетическое восприятие человека. В высшем образовании становится актуальным рассматривать уроки музыки не только для теоретической или практической подготовки, но и как средство развития творческого мышления. Через музыку ученик учится выражать свое мнение средствами искусства, через музыкальные образы художественно воспринимать мир, выдвигать свои личные идеи. И этот процесс лежит в основе формирования творческого мышления.

ЦЕЛЬ: данная статья написана с целью выявления значимости уроков музыки в развитии творческого мышления учащихся, анализа методических подходов, применяемых в этом процессе, а также оценки их эффективности. Рассматриваются также теоретические и практические аспекты музыкального образования в высших учебных заведениях, связанные с творчеством.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования наблюдались процессы занятий по музыкальным направлениям в различных высших учебных заведениях Узбекистана, проводились интервью со студентами и преподавателями. Также изучался зарубежный опыт, инновационные педагогические технологии, литература

по психологии музыки и теории творческого мышления. Наблюдение, контент-анализ, интервью, эксперименты и сравнительные методы составили основные методы исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ изученных процессов урока показал, что музыковедение обладает многогранным потенциалом в развитии творческого мышления учащихся. В частности, прослушивание музыки, анализ, импровизация, создание произведений, сценические выступления, вокальные или инструментальные занятия — все это занятия, которые стимулируют творческую активность. Студенты не только изучают музыку, но и учатся выражать себя через ее создание, переосмысление, эмоциональное выражение. Это, в свою очередь, активизирует творческие механизмы мышления. По результатам анализа на уроках музыки, организованных на основе творческого подхода, формируются не только технические навыки, но и образное мышление учащихся, личностное отношение к искусству, самостоятельные взгляды. Это один из важнейших этапов развития творческого мышления. Также расширяется круг мышления учащихся за счет создания собственных музыкальных идей, составления композиций, участия в музыкальных проектах. В то время как в традиционных подходах больше внимания уделялось исполнительскому мастерству, в современном образовании важную роль стали играть творческий подход, экспериментирование, методы, направленные на формирование музыкального мышления ученика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: уроки музыки приобретают неограниченное значение в развитии творческого мышления учащихся. Музыка-это не только искусство, но и язык, позволяющий художественно выразить внутренний мир человека, его чувства, мысли. Организация занятий музыкой в высших учебных заведениях на основе творческого подхода, использование инновационных методов и видов музыкальной деятельности повышает мыслительную активность учащихся, формирует у них самостоятельное, новое мышление и художественно-эстетическое мировоззрение. Поэтому музыкальное образование следует рассматривать не только в рамках специализированных занятий, но и как более широкую педагогическую задачу.

Ключевые слова: творческое мышление, уроки музыки, высшее образование, эстетическое воспитание, музыкальное мышление, импровизация, музыкальная методика, творческий подход.

Для цитирования: Ирнараров О.Ю. Значение музыки в человека искусство.// Inter education & global study // 2025. Vol.3 №10. С.158-164.

THE IMPORTANCE OF MUSIC LESSONS IN DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE THINKING

© Oybek Y. Inazarov¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the modern higher education system, the development of independent thinking, creative approach, aesthetic worldview and creative potential of students is one of the main pedagogical goals. The role of music science stands out in this. Music is not just a system of sounds, but a powerful tool that affects human thinking, feelings, aesthetic perception. In higher education, viewing music lessons not only for theoretical or practical training, but also as a means of developing creative thinking is becoming an urgent issue. Through music, the student learns to express his opinion through the medium of art, to artistic perception of the world through musical images, to advance his own personal ideas. And this process is at the center of the formation of creative thinking.

AIM: this article is written in order to reveal the importance of music lessons in the development of creative thinking of students, analyze the methodological approaches used in this process, and assess their effectiveness. Theoretical and practical aspects of music education related to creativity are also considered in higher education institutions.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the study, the course processes in music directions in various higher education institutions of Uzbekistan were observed, interviews were conducted with students and teachers. Literature on foreign experience, innovative pedagogical technologies, music psychology and the theory of creative thinking was also studied. Observation, content analysis, correspondence, experimentation and comparative methods formed the main research methods.

DISCUSSION AND RESULTS: an analysis of the course processes studied showed that music science has multifaceted opportunities in the development of creative thinking of students. In particular, listening to music, analyzing, improvising, creating a work, stage performances, vocal or instrumental training are activities that encourage creative activity. Discussion and results: an analysis of the course processes studied showed that music science has multifaceted opportunities in the development of creative thinking of students. In particular, listening to music, analyzing, improvising, creating a work, stage performances, vocal or instrumental training are activities that encourage creative activity. Students not only learn music, but also learn to express themselves through its creation, reinterpretation, emotional expression. This, in turn, activates the creative mechanisms of thinking. According to the results of the analysis, in music lessons organized on the basis of a creative approach, students are formed not only technical skills, but also figurative thinking, personal attitude to art, independent views. This is one of the most important stages in the development of creative thinking. Also, the circle of thinking expands by creating students' own musical ideas, composing compositions, participating in musical projects.

CONCLUSION: music lessons are of incomparable importance in the development of creative thinking of students. Music is not only art, but also a language that allows you to artistically express the inner world, feeling, thought of a person. The organization of music lessons in higher educational institutions on the basis of a creative approach, the

use of innovative methods and types of musical activities increase the activity of thinking in students, form an independent, new thinking and artistic-aesthetic worldview in them. Therefore, music education should be seen not only within the framework of specialty classes, but also as a broader pedagogical task.

Keywords: thinking, music lessons, higher education, aesthetic education, musical thinking, improvisation, musical methodology, creative approach.

For citation: Oybek Y. Imnazarov (2025). 'The importance of music lessons in developing students' creative thinking. // Inter education & global study // . vol.3 (10). pp.158-164 (In Uzbek)

Ma'llumki, bugungi kunda oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil fikrlashi, kreativ yondashuvi, estetik dunyoqarashi va ijodiy salohiyatini rivojlantirish asosiy pedagogik maqsadlardan biri hisoblanadi. Bunda musiqa fanining o'zni alohida ajralib turadi. Musiqa bu faqat tovushlar tizimi emas, balki inson tafakkuriga, his-tuyg'ulariga, estetik idrokiga ta'sir etuvchi kuchli vositadir. Oliy ta'limda musiqa darslarini nafaqat nazariy yoki amaliy tayyorgarlik uchun, balki ijodiy tafakkurni rivojlantirish vositasi sifatida ko'rish dolzarb masalaga aylanmoqda. Musiqa orqali talaba o'z fikrini san'at vositasida ifodalashga, musiqiy obrazlar orqali dunyoni badiiy idrok etishga, o'z shaxsiy g'oyalarni ilgari surishga o'rganadi. Bu jarayon esa ijodiy tafakkur shakllanishining markazida turadi. Albatta, oliy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol, kreativ yondashuvga ega, estetik didi va badiiy tafakkuri rivojlangan shaxsni shakllantirishdan iborat. Jamiyat taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan innovatsion g'oyalarni ilgari sura oladigan kadrlarni tayyorlashda ayniqsa ijodiy tafakkur muhim o'rin tutadi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, san'at, xususan, musiqa ta'limi shunchaki madaniy ko'nikmalarni emas, balki keng qamrovli tafakkur, estetik idrok va emotsional sezgirlikni rivojlantiruvchi kuchli pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Musiqa darslari orqali talaba insoniy his-tuyg'ularni anglashni, ularni musiqiy obraz orqali ifoda etishni, mavjud badiiy hodisalarga nisbatan shaxsiy munosabat bildirishni o'rganadi. Bu jarayon ijodiy tafakkurning shakllanishi va rivojlanishida bevosita vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, musiqa bilan shug'ullanish obrazli tafakkur, emotsional sezgi, tasviriy fikrlash, badiiy tahlil va interpretatsiya qilish kabi ko'nikmalarni uyg'un tarzda rivojlantiradi. Bu esa talabaning shaxsiy-ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish uchun zarur psixopedagogik muhit yaratadi.

Tadqiqot davomida bir nechta oliy ta'lim muassasalarida olib borilayotgan musiqa darslari tahlil qilindi. Dars jarayonlari bevosita kuzatildi, talabalar va o'qituvchilar bilan suhbatlar tashkil etildi. So'rovnoma natijalari umumlashtirilib, talabalar fikrlash faoliyatidagi o'zgarishlar baholandi. Tadqiqot metodlaridan quyidagilar qo'llanildi:

- ✓ Pedagogik kuzatuv - dars jarayonidagi ijodiy yondashuvni aniqlash;
- ✓ So'rovnoma va intervyu - talabalar va pedagoglarning fikrlarini o'rganish;
- ✓ Tajriba-tahlil - ijodiy topshiriqlarning samaradorligini baholash;

- ✓ Nazariy tahlil —ijodiy tafakkur va musiqiy ta'limga oid adabiyotlar asosida g'oyalarni asoslash.

Ijodiy tafakkur tushunchasi va uning rivojlanish bosqichlari. Ijodiy tafakkur - bu mavjud axborot asosida yangi, original g'oyalarni ishlab chiqish, muammolarga yangicha yondashish va nostandart echimlar topa olish qobiliyatidir. Musiqa san'ati talabani tasavvuri, emotsiyasi va obrazli fikrlashini faollashtirib, tafakkurda estetik tahlil qilish jarayonini kuchaytiradi. Shu bois musiqa darslari ijodiy tafakkur uchun tabiiy psixologik asosni yaratadi. Talabalar uchun quyidagi mashg'ulotlar ayniqsa ijodiy tafakkurga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni bulardan improvizatsiya - musiqa asarini erkin tarzda talqin qilish va yangi uslubda ijro etish orqali talaba o'z g'oyasini musiqa vositasida ifoda etishga harakat qiladi, kompozitsiya mashg'ulotlari - oddiy musiqiy g'oyadan foydalanib, qisqa musiqiy asar yaratish, tinglab tahlil qilish - tanish bo'lmagan asarlarni tinglab, undagi kayfiyat, g'oya, obrazlarni tahlil qilish orqali fikr yuritish, musiqa va boshqa fanlar integratsiyasi - adabiyot, tarix yoki psixologiya bilan bog'liq holda musiqa asarining mazmunini chuqurroq anglash, ijodiy topshiriqlar: musiqa asosida she'r yozish, rasm chizish, sahnalashtirish kabi faoliyatlar orqali musiqiy obrazni tahlil qilish va boshqalar.

Tadqiqot davomida musiqa darslarida innovatsion metodlar qo'llanilgan guruhlarda talabalarning quyidagi o'zgarishlari kuzatildi:

- ✓ O'z fikrini erkin bayon qilish ko'nikmasi 35 - 40% ga oshdi;
- ✓ Musiqa asarlariga shaxsiy munosabat bildirish faollashdi;
- ✓ Improvizatsion va kreativ topshiriqlarda qatnashish darajasi o'sdi;
- ✓ Darslarda qatnashish motivatsiyasi oshdi.

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, musiqa darslarini ijodiy yondashuv asosida tashkil etish talabalarda nafaqat musiqiy bilim, balki umumiy tafakkur faolligi, mustaqil qaror qabul qilish va badiiy-estetik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bu borada tavsiya etiladigan samarali metodlardan problemli vaziyatlar yaratish (masalan: "agar asar boshqacha yakun topganida?" kabi savollar bilan), rol o'ynash asosida asarni tahlil qilish (ijodiy teatr shaklida), interaktiv tahlil (asarning tasviriy yoki dramatik shaklda ifodasi), texnologik vositalar: audio-vizual tahlil, musiqiy dasturlarda asar yaratish (masalan: GarageBand, MuseScore), multidisiplinar loyihalar, ya'ni talabalarni boshqa fanlar bilan birgalikda kreativ loyiha yaratishga jalb etish.

Musiqa ta'limi oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda muhim metodik, psixologik va estetik vosita sifatida xizmat qilishi mumkin. Bunda o'quv jarayonini shaxsga yo'naltirilgan, kreativlikni rag'batlantiruvchi, emotsional va intellektual faollikni uyg'otuvchi shakllarda tashkil etish zarur. Ijodiy tafakkur nafaqat musiqiy faoliyat bilan cheklanmaydi, balki shaxsning barcha sohalarda innovatsion yondashuv bilan ishlashiga xizmat qiladi. Shu bois, musiqa darslari talabani shaxsiy rivoji, ijodkorlik salohiyati va mustaqil qarashlarini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Давыдова, Н. Н. (2017). *Методика преподавания вокала в высшей школе*. Москва: Владос.
2. Зими́на, Л. В. (2015). *Педагогика вокального искусства*. Санкт-Петербург: Лань.
3. Estill, J. (2005). *Estill Voice Training Level One & Two Manual*. New York: Estill Voice International.
4. Bodalev A.A. Formation of the concept of another person as a person. M., 1970.
5. Tohir Ro'ziqul o'g, C. (2023). BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA MUSIQANING O'RNI VA AHAMIYATI. *Journal of new century innovations*, 38(1), 142-146.
6. Raxmatova, I. (2023, December). CURRENT ISSUES IN THE USE OF ART, ARTISTIC CREATIVITY AND ART THERAPY. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 01).
7. Inomjonovna, R. I. (2023). THE IMPORTANCE OF USING ART, ARTISTIC CREATIVITY AND ART THERAPY IN PREVENTING AGGRESSION IN CHILDREN. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(6), 383-389.
8. Inazarov.O.Yu. INSON TARAQQIYOTIDA MUSIQA SAN'ATINING AHAMIYATI VAMUSIQA MAKTABDA FAN SIFATIDA// "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / <https://oac.dsmi-qf.uz> Volume 5 Issue 1 / February 2024.128-134.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Inazarov Oybek Yuldashovich**, "Musiqа madaniyati va mahorati" kafedrası o'qıtuvchısı, [**Ирназаров Ойбек Юлдашович**, преподаватель кафедры «Музыкальная культура и мастерство»], [**Inazarov Oybek Yuldashovich**, teacher of the Department of "Music Culture and Skills"]; manzil: O'zbekiston, Tremiz sh., Guliston kochasi [адрес: Узбекистан, г.Термиз, улица Гулистан], [address: Uzbekistan, Termiz, Gulistan Street]